

RELYATSION MODEL ASOSIDA KONTRAKT TO'LOV HISOBINI YURITISH VA NAZORAT QILISH TIZIMINING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598624>

Mengliyev Umarali O'tkir o'gli

O'zbekiston milliy unversiteti magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada relyatsion model asosida kontrakt to'lov hisobini yuritish va nazorat qilish tizimining ma'lumotlar bazasini yaratish haqidagi masalalar yoritilib unga oid formulalar keltirilgan. Relyatsion model haqida qisqacha ma'lumot va uning tarifi haqidagi ma'lumotlar ham ta'kidlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *relyatsion model, to'lov shartnomasi, CONTRACT-S onlayn tizimi*

Relyatsion model (inglizcha relation – munosabat) o'tgan asrning 70-yillari boshida Amerika olimi E.F.Kodd tomonidan yaratilgan. Modelning soddaligi va egiluvchanligi ma'lumotlar bazalari tuzuvchilarini e'tiborini o'ziga tortdi. 80-yillarga kelib keng taraqqiy eta boshladi va relyatsion MBBTlar sanoat standarti darajasiga ko'tarildi. [1, b.83]

Bugungi kun sharoitida masofaviy hujjat topshirish masofaviy o'qish yoki umumiy qilib aytganda, masofadan turib xizmatlarni joriy qilish muhim sanaladi. «CONTRACT-S» onlayn tizimi ham masofaviy ishlash uchun mo'ljalangan dasturlar sirasiga kiradi. «CONTRACT-S» onlayn tizimining asosiy qismlaridan bo'lgan to'lov hisobini yuritish va nazorat qilish ma'lumotlar bazasini to'g'ri tashkil qilish va jadvallar o'rtasida to'g'ri munosabatlarni shakllantirish muhim sanaladi.

Kontrakt to'lovlarini hisobini yuritish va nazorat qilish «CONTRACT-S» onlayn tizimining ma'lumotlar bazasi bir nechta jadvallardan tashkil topgan. Quyida asosiy jadvallar guruhini keltirib o'tilgan.

- **Kontrakt to'lovlari:** *contract, payment_view,*
- **To'lov tizimini boshqarish:** *payment, payment_type, document_type*
- **Talabalar bilan ishlash:** *students, faculty, command, directions, education_form, education_language, command_type ...*
- **Foydalanuvchilar:** *users, password_resets*

1.1-rasm. Kontrakt to'lovlarini hisobini yuritish «CONTRACT-S» onlayn tizmining ma'lumotlar bazasining asosiy bog'lanishlari

1.1-rasimda kontrakt to'lovlarini hisobini yuritish va nazorat qilish «CONTRACT-S» onlayn tizmining ma'lumotlar bazasining asosiy bog'lanishlari keltirib o'tilgan. Bundan tshaqri yana ko'plab jadvalar bor bo'lib, ular assosiy jdavlarga bog'lanadi, ular quyida alohida alohida tanishib chiqamiz.

Dastur jadvallari $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ ko'rinishida belgilangan. Har bir munosabatlar kamida bitta kortej (satr) va atribut (ustun)lardan iborat. Ular quyidagicha tasvirlangan: X_i - atributlar to'plami, $r_1[x_i]$ - X_i atributga mos keluvchi R_i munosabatning kortejlari. Relyasion algebradagi unar amallaridan biri bo'lgan proyeksiyalash quyidagicha tasvirlangan:

$$R_1[X_i] = \{ r_1[x_i] \mid r_1 \in R_1 \} \quad i=1, \dots, n \quad (1.1)$$

(1.1) formulalar asosida munosabatlarni yaratish orqali relyatsion hisoblashlarni bajarish imkoni yaratiladi:

SPECIALNOST - R_1 oliy ta'limdagi yo'nalishlar haqidagi ma'lumotlarni ro'yxatga olishga xizmat qiladi:

$$R_1[x_1, \dots, x_{13}] = \{ r_1[x_1], \dots, r_1[x_{13}] \mid r_1 \in R_1 \} \quad (1.2)$$

bu yerda, $r_1[x_1]$ - yo'nalish kodi, $r_1[x_6]$ - fakultet kodi va uning qiymati $r_2[x_1]$ dan olinadi, $r_1[x_1], \dots, r_1[x_{13}]$ - qolgan qo'shimcha ma'lumotlar.

FAKULTETI - R_2 oliy ta'limdagi fakultetlar haqidagi ma'lumotlarni ro'yxatga olishga xizmat qiladi:

$$R_2[x_1, \dots, x_{12}] = \{ r_1[x_1], \dots, r_1[x_{12}] \mid r_2 \in R_2 \} \quad (1.3)$$

bu yerda, $r_2[x_1]$ – fakultet kodi va bu o'zaro tashqi jadvalar bilan bo'g'lanadigan asosiy atribut, $r_2[x_2], \dots, r_2[x_{12}]$ – qolgan qo'shimcha ma'lumotlar.

TALABA - R_3 munosabati talabalar haqidagi ma'lumotlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_3[x_1, \dots, x_{50}] = \{ r_3[x_1], \dots, r_3[x_{50}] \mid r_3 \in R_3 \} \quad (1.4)$$

bu yerda, $r_3[x_1]$ – talaba kodi, $r_3[x_2]$ – fakultet kodi va va uning qiymati $r_2[x_1]$ dan olinadi, $r_3[x_2], \dots, r_3[x_{50}]$ – qolgan qo'shimcha ma'lumotlar.

PRIKAZ - R_4 munosabati talabalar o'qishga qabul qilinganlik to'g'risidagi ma'lumotlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_4[x_1, \dots, x_{32}] = \{ r_4[x_1], \dots, r_4[x_{32}] \mid r_4 \in R_4 \} \quad (1.5)$$

bu yerda, $r_4[x_1]$ – buyruq kodi, $r_4[x_2]$ – ta'lim yo'nalishi kodi va uning qiymati $r_1[x_1]$ dan olinadi, $r_4[x_3]$ – fakultet kodi va va uning qiymati $r_2[x_1]$ dan olinadi, $r_4[x_4], \dots, r_4[x_{32}]$ – qolgan qo'shimcha ma'lumotlar.

KONTRAKT - R_5 munosabati talabalar to'lov kontrakti haqidagi ma'lumotlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_5[x_1, \dots, x_{29}] = \{ r_5[x_1], \dots, r_5[x_{29}] \mid r_5 \in R_5 \} \quad (1.6)$$

bu yerda, $r_5[x_1]$ – kontrakt kodi, $r_5[x_2]$ – talaba kodi va uning qiymatini $r_3[x_1]$ dan oladi, $r_5[x_3], \dots, r_5[x_{29}]$ – qo'shimcha ma'lumotlar.

OPLATA - R_6 munosabati to'lov shartnomasi asosida to'langan kontraktlar haqidagi ma'lumotlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_6[x_1, \dots, x_{15}] = \{ r_6[x_1], \dots, r_6[x_{15}] \mid r_6 \in R_6 \} \quad (1.7)$$

bu yerda, $r_6[x_1]$ – hisob kodi, $r_6[x_2]$ – kontrakt kodi va uning qiymatini $r_5[x_1]$ dan oladi, $r_6[x_3], \dots, r_6[x_{15}]$ – qo'shimcha ma'lumotlar.

To'lov shartnomasi hisobini yuritish va nazorat qilish tizimining ma'lumotlar bazasini tashkil etishda normallashtirish qoidalariga amal qilgan holda tizimning ma'lumotlar bazasini yaratiladi. Birinchi o'rinda tizimning ma'lumotlar bazasini tashkil etuvchi jadvalar yaratiladi hamda ushbu jadvalar o'rtasida o'zaro bog'lanishlar amalga oshiriladi. «CONTRACT-S» onlayn tizimining hisobini yuritish va nazorat qilish ma'lumotlar bazasi: *TALABA, FAKULTETI, Kontrakt, Oplata, SPECIALNOST, MRZP, Han_C_K, НАПРАВЛЕНИЯ* kabi assosiy jadvalardan tashkil topgan. Yuqrida keltirilgan jadvalardan tashqari yan bir qancha qo'shimcha ma'lumotlarni saqlab turuvchi jadvalar mavjud. 1.1-rasmda jadvalar o'rtasidagi bog'lanishlar ko'rsatilgan.

Han_C_K - R_7 munosabati to'lov shartnomasi asosida to'langan to'lovlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_7[x_1, \dots, x_9] = \{ r_7[x_1], \dots, r_7[x_9] \mid r_7 \in R_7 \} \quad (1.8)$$

bu yerda, $r_7[x_1]$ – to'lov qilingan shartnoma kodi, $r_7[x_2]$ – o'quv yili, $r_7[x_3]$ – yo'nalish kodi va uning qiymati $r_8[x_1]$ dan oladi, $r_7[x_9]$ – to'lov summasi kodi va uning qiymati $r_9[x_1]$ dan oladi, $r_7[x_4], \dots, r_7[x_8]$ – qo'shimcha ma'lumotlar.

НАПРАВЛЕНИЯ - R_8 munosabati ta'lim yo'nalishlarini ro'yxatga olishga xizmat qildi:

$$R_8[x_1, \dots, x_3] = \{r_8[x_1], \dots, r_8[x_3] \mid r_8 \in R_8\} \quad (1.9)$$

bu yerda, $r_8[x_1]$ – ta'lim yo'nalishi kodi, $r_8[x_2]$ – ta'lim yo'nalishi to'liq nomi, $r_8[x_3]$ – ta'lim yo'nalishi qisqartirilgan nomi.

MRZP - R_9 munosabati to'lov shartnomasi asosida to'langan to'lovlarini ro'yxatga olishga xizmat qiladi:

$$R_9[x_1, \dots, x_6] = \{r_9[x_1], \dots, r_9[x_6] \mid r_9 \in R_9\} \quad (1.10)$$

bu yerda, $r_9[x_1]$ – to'lov summasi kodi, $r_9[x_2]$ – o'quv jarayonining birinchi yarim yiligidagi stipendiya miqdori, $r_9[x_3]$ – o'quv jarayonining ikkinchi yarim yiligidagi stipendiya miqdori, $r_9[x_4]$ – o'quv jarayonining birinchi yarim yiligidagi bazaviy hisoblash miqdori, $r_9[x_5]$ – o'quv jarayonining ikkinchi yarim yiligidagi bazaviy hisoblash miqdori, $r_9[x_6]$ – o'quv yili.

ЧЕТА - R_{10} munosabati to'lov shartnomasi asosida to'langan to'lovlarini xisobotlarini talabalar shartnomani shakilantirishga xizmat qiladi.

$$R_{10}[x_1, \dots, x_5] = \{r_{10}[x_1], \dots, r_{10}[x_5] \mid r_{10} \in R_{10}\} \quad (1.11)$$

bu yerda, $r_{10}[x_1]$ – to'lov xisoboti kodi, $r_{10}[x_3]$ – to'lov kontrakti kodi va uning qiymatini $r_5[x_1]$ dan oladi, $r_{10}[x_4]$ – to'lov xisoboti sanasi, $r_{10}[x_5]$ – to'lov xisoboti summasi (miqdori) va qo'shimcha ma'lumotlar.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari ko'rilyotgan bir davrda relyatsion model asosida to'lov hisobini yuritish va nazorat qilish tizimining ma'lumotlar bazasini yaratish haqidagi masalalar yoritish va uni yanada rivojlantirish muhim hisolanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R.X.Alimov "AXBOROT TIZIMLARI" o'quv qo'llanma Toshkent-2013. – 228 b.
2. R.X.Alimov "MA'LUMOTLAR BANKI VA BAZALARI" o'quv qo'llanma Toshkent-2011. – 173 b.
3. www.lex.uz – Ўзбекистон қонун ҳужжатлари сайти.
4. <https://ru.wikipedia.org/>
5. <https://www.google.com/>